

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1075 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha hamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining oʻrni	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliclik koʻrsatkichi riski oʻrtasidagi bogʻliqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	

BANKLAR SAMARADORLIGI VA KAPITAL YETARLIYLIK KO'RSATKICHI RISKI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TAHLILI

Xoldorov Sardor Umarovich
TDIU mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada banklar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi moliyaviy risklar tahlili masalalari o'rganilgan. Banklar samaradorligi ko'rsatkichlari (ROA, ROE, NIM) hamda moliyaviy risklar (likvidlik riski, kredit riski, valyuta riski, foiz stavkalari riski) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik korrelyatsion va empirik usullar asosida tahlil qilinib, asosiy xulosalar chiqarilgan. Maqolada tijorat banklarining samaradorligini oshirish maqsadida risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, aktiv va passivlarni samarali boshqarish, shuningdek, bank tizimidagi barqarorlikni ta'minlashga oid ilmiy va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Banklar samaradorligi, moliyaviy risklar, ROA, ROE, likvidlik riski, kredit riski, boshqaruv strategiyalari.

Abstract: This article examines issues related to assessing the efficiency of banks and analyzing financial risks affecting them. The relationship between bank efficiency indicators (ROA, ROE, NIM) and financial risks (liquidity risk, credit risk, currency risk, interest rate risk) is analyzed using correlation and empirical methods, and key conclusions are drawn. The article proposes scientific and practical recommendations for improving risk management mechanisms, effectively managing assets and liabilities, and ensuring stability in the banking system to enhance the efficiency of commercial banks.

Key words: Bank efficiency, financial risks, ROA, ROE, liquidity risk, credit risk, management strategies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценки эффективности банков и анализа финансовых рисков, влияющих на их деятельность. Проведен анализ взаимосвязи между показателями эффективности банков (ROA, ROE, NIM) и финансовыми рисками (ликвидный риск, кредитный риск, валютный риск, риск процентных ставок) с использованием корреляционных и эмпирических методов, а также сделаны основные выводы. В статье предложены научные и практические рекомендации по совершенствованию механизмов управления рисками, эффективному управлению активами и пассивами, а также обеспечению стабильности в банковской системе для повышения эффективности коммерческих банков.

Ключевые слова: Эффективность банков, финансовые риски, ROA, ROE, ликвидный риск, кредитный риск, стратегии управления.

KIRISH

Moliyaviy samaradorlik – bu korxonada o'zining asosiy faoliyati doirasidagi aktivlardan qanchalik samarali foydalanayotgani va ushbu faoliyat natijasida daromad keltira olayotganligini ifodalovchi muhim ko'rsatkichdir. Ushbu tushuncha korxonaning moliyaviy barqarorligini aniqlashda, xususan, uning daromad olish qobiliyatini baholashda keng qo'llaniladi. Moliyaviy samaradorlik nafaqat korxonaning ichki ko'rsatkichlarini, balki uning bozor sharoitlaridagi raqobatbardoshlik darajasini ham aks ettiradi.

Bu atama ko'pincha kompaniyaning umumiy moliyaviy salomatligini baholash vositasi sifatida ishlatiladi. Ayniqsa, bir xil sanoatga tegishli korxonalarni taqqoslashda yoki turli sanoat tarmoqlarini umumlashtirilgan ko'rsatkichlar asosida solishtirishda asosiy mezon hisoblanadi. Shu bilan birga, moliyaviy samaradorlik banklar uchun kapital yetarlilik ko'rsatkichlarini baholashda ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu ko'rsatkichlar banklarning moliyaviy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda banklarning moliyaviy samaradorligini oshirish, kapital yetarlilik riskini minimallashtirish va ularning o'zaro bog'liqligini chuqur tahlil qilish nafaqat banklar barqarorligini ta'minlash, balki umumiy moliyaviy tizimni mustahkamlash uchun ham zarurdir. Ushbu masalalarni ilmiy jihatdan o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Berger va DeYoung ta'kidlashicha, yuqori darajadagi muammoli kreditlarga ega banklar ko'pincha past samaradorlikni namoyon etadilar, chunki kreditlar bo'yicha ajratmalar xarajatlari oshadi va foyda kamayadi.

Ular samaradorlikni ta'minlash uchun kuchli kredit riskini boshqarish strategiyalari muhimligini ta'kidlaydilar¹.

Koetter va Poghosyan ham bu fikrni qo'llab-quvvatlab, Germaniyadagi banklarining kredit riskini samarali boshqara olmaganliklari xarajatlar samaradorligini pasaytirishini aytadilar. Ular kredit riskining nafaqat foyda olish imkoniyatiga, balki bank tizimining umumiy barqarorligiga ham ta'sir qilishi haqida bahslashadi².

Bir qator tadqiqotchilar Fatemi va Fooladi³ hamda Guru, Staunton va Balalashanmugamlarning⁴ ta'kidlashicha, moliyaviy risklarni samarali boshqarish kelajakda yaxshiroq mavqega ega bo'lish uchun risk va daromad o'rtasida yanada muvozanatli savdoga olib keladi hamda banklarning yuqori rentabelligiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Florida Atlantik universiteti professori Jeff Madura (2010 yilda) o'zining Xalqaro moliyaviy menejment asarida⁵, yuqori foiz stavkalariga ega bo'lgan xorijiy valyutalar odatda yuqori nominal foiz stavkasi tufayli inflyatsiyaning yuqori darajasi ehtimoli tufayli qadrsizlanishini ta'kidlaydi. Ko'pgina sanoat korxonalarini har doim tijorat banklaridan zarar ko'rmaslik uchun forvard shartnomalarida kelajakdagi stavkalarni belgilash platformasi sifatida foydalanadilar. Valyuta yo'qotishlari, bu banklarni valyuta savdosi bilan shug'ullanishga majbur qildi va daromad sifatida tarqaldi. Ushbu nazariya mavjud inflyatsiya darajasi va nominal foiz stavkasi o'zaro bog'liqligini va ularning mavjud inflyatsiya darajasi va nominal foiz stavkasi tijorat banklarining moliyaviy faoliyatiga qanday ta'sir qilishini tushuntirish orqali tadqiqot uchun qo'llaniladi.

Bozor riski, ayniqsa foiz stavkalari va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar, bank samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Jorion foiz stavkalari o'zgarishi banklarning sof foiz marjasiga (NIM) bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi⁶. Foiz stavkalari beqaror bo'lgan sharoitda, banklar marjalarning qisqarishi natijasida samaradorlik pasayishi mumkin.

Kanas (2005) o'z tadqiqotida rivojlangan iqtisodiyotga ega bo'lgan uchta AQSh, Kanada va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarning har biridan yirik 3 tadan individual banklardagi valyuta kursi riskini o'rganib, valyuta kurslaridagi o'zgarishlarga yuqori darajada duchor bo'lgan banklar kapital yetariligi va samaradorligiga zarar etkazishi mumkinligini ta'kidlaydi⁷. Ushbu tadqiqot valyuta kurslari o'zgarishiga ko'proq sezgir banklar daromadlarida yuqori darajadagi beqarorlikni namoyon etadi.

Cornett, McNutt, Strahan, va Tehranian moliyaviy inqiroz davrida likvidligi past bo'lgan banklar⁸ samaradorligining keskin pasayishini aniqladilar. Ular likvidlikni boshqarish bankning barqarorligini saqlab qolishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, Vázquez va Federico 2001–2009 yillarda AQSh va Yevropadagi 11 000 ga yaqin banklarni qamrab olgan bank darajasidagi ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda jahon moliyaviy inqirozi oldidan banklarni moliyalashtirish tuzilmalarining evolyutsiyasini tahlil qiladi va moliyaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganadi. Natijalar shuni ko'rsatadi⁹, inqirozdan oldingi davrda strukturaviy likvidligi zaifroq va yuqori leverejga ega bo'lgan banklar keyinchalik muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Bank tavakkal qilish bilan bankning muvaffaqiyatsiz bo'lish ehtimoli ham ortadi. Kichikroq ichki yo'naltirilgan banklar likvidlik xavfiga nisbatan ko'proq zaif bo'lgan, yirik transchegaraviy banklar esa haddan tashqari leverage tufayli to'lov qobiliyati riskiga ko'proq moyil bo'lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda banklar samaradorligi va kapital yetarililik riski o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun tijorat banklarining moliyaviy ko'rsatkichlari va hisobotlari tahlil qilingan, shuningdek, ilmiy maqolalar va statistik manbalardan ma'lumotlar yig'ilgan. Korrelatsion va empirik tahlil usullari qo'llanilib, samaradorlik ko'rsatkichlari (ROA, ROE, NIM) va moliyaviy risklar (likvidlik riski, kredit riski, foiz stavkalari riski) o'rtasidagi bog'liqlik baholangan va asosiy xulosalar chiqarilgan.

- 1 Berger, Allen N., and Robert DeYoung. "Problem loans and cost efficiency in commercial banks." *Journal of banking & finance* 21.6 (1997): 849-870.
- 2 Koetter, Michael, and Tigran Poghosyan. "The identification of technology regimes in banking: Implications for the market power-fragility nexus." *Journal of Banking & Finance* 33.8 (2009): 1413-1422.
- 3 Fatemi, Ali, and Iraj Fooladi. "Credit risk management: a survey of practices." *Managerial finance* 32.3 (2006): 227-233.
- 4 Guru, Balachandher K., John Staunton, and Bala Balalashanmugam. "Determinants of commercial bank profitability in Malaysia." *Journal of Money, Credit, and Banking* 17.1 (2002): 69-82.
- 5 Madura, Jeff, Ariful Hoque, and Chandrasekhar Krishnamurti. *International financial management*. Cengage AU, 2018.
- 6 Jorion, Philippe. "Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk." (2007).
- 7 Kanas, Angelos. "Regime linkages in the US/UK real exchange rate–real interest differential relation." *Journal of International Money and Finance* 24.2 (2005): 257-274.
- 8 Cornett, Marcia Millon, et al. "Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis." *Journal of financial economics* 101.2 (2011): 297-312.
- 9 Vazquez, Francisco, and Pablo Federico. "Bank funding structures and risk: Evidence from the global financial crisis." *Journal of banking & finance* 61 (2015): 1-14.

TAHLIL VA NATIJALAR

Toutou va Xiaodong¹⁰ ma'lumotlariga ko'ra, Moliyaviy samaradorlik - bu kompaniyaning ma'lum vaqt oralig'ida kundalik operatsiyalardan yangi resurslarni yaratish qobiliyati va samaradorlik operatsiyalardan olingan sof daromad va pul mablag'lari bilan baholanadi. Moliyaviy natijalar bankning o'z kapitalidan qanchalik yaxshi daromad olishining umumiy ko'rsatkichidir. Bu, shuningdek, ma'lum vaqt oralig'ida bankning umumiy moliyaviy sog'lig'ini ko'rsatadi va bir vaqtning o'zida bank sanoatidagi turli banklarni solishtirishga yordam beradi. Umuman olganda, bankning moliyaviy ko'rsatkichlari uning barqarorligi va rentabelligi sifatida tan olinishi mumkin.

Barqarorlik banklarning xavf omillarini nazorat qilish qobiliyatini, rentabellik esa moliyaviy daromadini ifodalaydi. Aktivlar rentabelligi va kapital rentabelligi turli olimlar tomonidan tashkilotning moliyaviy daromadlarini o'lchash uchun ishlatiladigan asosiy ko'rsatkichlardir.

Aktivlar rentabelligi (ROA) kompaniyaning foizlar va soliqlardan oldingi daromadini (EBIT) uning umumiy sof aktivlariga nisbatan o'lchaydigan nisbatdir. Bu ko'rsatkich kompaniyaning shartnoma majburiyatlarini to'lashdan oldin ishlab chiqarish jarayonida o'z aktivlaridan qanchalik samarali foydalanayotganligini ko'rsatadi. ROA quyidagicha hisoblanadi:

$$ROA = EBIT / \text{Jami aktivlar.}$$

Aktivlar rentabelligi bank sohasining kapital sig'imini aks ettiradi va bu ko'rsatkich bank faoliyatining turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Katta boshlang'ich investitsiyalarni talab qiladigan banklar odatda aktivlarning daromadliligi past bo'ladi.

Kapital rentabelligi (ROE) esa egalarining investitsiyalarining rentabelligini baholash uchun hisoblanadi. Bu ko'rsatkich yillik sof daromadning aktsiyadorlarning kapitaliga nisbati sifatida aniqlanadi va samaradorlikni ifodalaydi. Bank boshqaruvining asosiy maqsadi moliyaviy xavflarni hisobga olgan holda kutilayotgan foydani maksimal darajada oshirishdir.

Menejerlar foydaning o'zgaruvchanligini kamaytirish maqsadida risklarni boshqarishga jiddiy e'tibor qaratadilar. Moliyaviy risklarni boshqarish foydaning o'zgaruvchanligini kamaytirishga xizmat qiladi, bu esa aktsiyadorlar boyligining qiymatini pasaytirishi mumkin. Shu bilan birga, foydaning o'zgaruvchanligini boshqarish orqali ehtimoliy moliyaviy qiyinchiliklarning oldini olish mumkin.

Daromadning sezilarli darajada yo'qolishi manfaatdor tomonlarning kompaniya faoliyatiga bo'lgan ishonchini yo'qotishiga, strategik mavqening zaiflashishiga, litsenziya yoki nizomning bekor qilinishiga va hatto bankrotlikka olib kelishi mumkin. Bunday xavflar bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish uchun bank menejerlari moliyaviy risklarni oldini olishga qaratilgan faoliyatga kirishishlari zarur. Bu esa banklarni moliyaviy barqarorlik va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. (1-jadval)

1-jadval. Bank tizimi jami kapitali monandlik darajasi¹¹.

O'zbekiston Respublikasi Bank tizimi jami kapitali monandlilik darajasi				
Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2023 y.		01.01.2024 y.	
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda
I darajali kapital	67 793	81,3%	84 911	80,2%
Asosiy kapital	67 598	81,0%	84 866	80,1%
Qo'shimcha kapital	195	0,2%	45	0,0%
II darajali kapital	15 620	18,7%	21 004	19,8%
Jami regulyativ kapital	83 413	100%	105 914	100%
Kapital monandlilik darajasi	17,8%		17,5%	
I darajali kapital monandlilik darajasi	14,5%		14,1%	

10 Toutou, Jonattan, and Xu Xiaodong. "The relationship between liquidity risk and performance: An empirical study of banks in Europe 2005-2010." (2011).

11 www.cbu.uz-Markaziy bank ma'lumotlari asosida tayyorlandi

1-rasm. bank tizimi daromadliylilik ko'rsatkichlari.

2023 va 2024-yillarda bank tizimi daromadlik ko'rsatkichlari sezilarli barqarorlikka ega bo'lgan. Soliq to'langunga qadar sof foydaning jami aktivlarga nisbati (ROA) deyarli o'zgarmay, 2,54% dan 2,55% gacha oshgan. Sof foydaning jami kapitalga nisbati (ROE) esa 2023-yildagi 13,34% dan 2024-yilda 14,24% gacha oshgan, bu banklarning kapital samaradorligi yaxshilanganini ko'rsatadi.

Sof foizli daromadlarning jami aktivlarga va majburiyatlarga nisbati ijobiy o'sish ko'rsatgan, bu esa foizli daromadlarning yanada samarali boshqarilayotganini anglatadi. Kreditlar bo'yicha sof foizli daromadlar nisbati biroz pasaygan bo'lsa-da, bu pasayish sezilarli emas, shu sababli kredit qo'yilmalarining barqarorlikka erishayotganini bildiradi. Umuman olganda, 2024-yilda bank tizimining daromadligi biroz yaxshilanishi kutilmoqda. Natijalar tuzilmaviy likvidlik va leveraj bo'yicha taklif etilgan Bazel III qoidalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ammo ayniqsa tizimli ahamiyatga ega bo'lgan institutlarga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlanmoqda, chunki bunday institutlarga noto'g'ri yondashuv moliyaviy yo'qotishlarga hamda samaradorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Makroiqtisodiy va monetar sharoitlar bank faoliyatini tartibga solishga makroprudensial yondashuvni joriy etishni talab qilmoqda. Bu yondashuv bank muvaffaqiyatsizlik ehtimoli bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Ichki omillar – bu bank faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan, boshqaruv qarorlari orqali nazorat qilinadigan individual bank xususiyatlaridir. Tashqi omillar – bu bank nazorati ostida bo'lmagan, lekin rentabellikka ta'sir ko'rsatadigan tarmoq, mamlakat yoki xalqaro darajadagi iqtisodiy omillarni anglatadi.

Hozirgacha O'zbekistondagi banklarning so'nggi yigirma yillikdagi umumiy moliyaviy ko'rsatkichlari yaxshilanmoqda, ammo barcha banklar foyda ko'radi, deyishga asos emas, chunki zarar e'lon qilgan banklar mavjud. 2021 yil 3-choragi bo'yicha to'rtta bank Savdogarbank — 10,8 mlrd so'm, «O'zagroeksportbank» — 16,7 mlrd so'm, HI-TECH BANK — 35,9 mlrd so'm, TBC Bank — 84 mlrd so'm. zarar ko'rgan bo'lsa 2023-yilning birinchi choragi bo'yicha esa davrni zarar bilan yakunlagan banklar ham mavjud, xususan, «Ravnaq-bank» 0,4 mlrd so'm, «Smartbank» 0,5 mlrd so'm, «Uzum bank» 18,7 mlrd so'm, «Tenge bank» 31,3 mlrd so'm zarar ko'rgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bankning o'ziga xos va makroiqtisodiy omillari tijorat banklari faoliyatiga ta'sir qiladi. Kapitalning yetariligi bank rentabelligiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Bu bank biznesini qo'llab-quvvatlash va noqulay vaziyatlarda bufer vazifasini bajarish uchun mavjud mablag'lar miqdorini anglatadi. Bank kapitali uning likvidligini ta'minlaydi va depozitlar bilan bog'liq moliyaviy qiyinchiliklarni kamaytiradi. Shu bilan birga, kapitalning kamchiligi majburiyatga bo'lgan talabning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Kapitalning yetariligi koeffitsienti (CAR) banklarning kredit, bozor va operatsion risklarga qarshi dosh berish, potentsial yo'qotishlarni o'zlashtirish va qarzdorlarni himoya qilish uchun zarur bo'lgan kapital darajasini ifodalaydi. CAR bankning inqiroz davridagi yo'qotishlarga qarshi turish kuchini ko'rsatuvchi ichki ko'rsatkich

hisoblanadi. Ushbu koeffitsient bankning inqirozli vaziyatlarga chidamliligiga to'g'ridan-to'g'ri mutanosibdir va u banklarning xavfli, ammo foydali sohalarga kengayish imkoniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bazel bitimlariga muvofiq, banklar o'z risk darajasi bo'yicha aktivlariga nisbatan pul yoki likvid aktivlarning ma'lum bir miqdorini ushlab turishlari kerak. Bazel bitimlari banklarning barqaror ishlashini ta'minlash uchun uchta reglamentlar to'plamini belgilaydi. Ushbu bitimlar doirasida banklarning kapitalning yetarliligi koeffitsientini (CAR) aniqlashga oid talablar ishlab chiqilgan.

Bank kapitali ikkita asosiy turga bo'linadi: birinchi darajali kapital va ikkinchi darajali kapital.

Birinchi darajali kapital bankni moliyalashtirishning asosiy manbai bo'lib, u aksiyadorlarning o'z mablag'lari va taqsimlanmagan daromadlardan iborat.

Ikkinchi darajali kapital esa qayta baholash zaxiralari, gibrid kapital vositalari, boshqariladigan muddatli qarzlari, umumiy ssudalar-yo'qotish zaxiralari va ochilmagan zahiralarni o'z ichiga oladi. Ushbu kapital birinchi darajali kapitalga qaraganda kamroq ishonchli hisoblanadi, chunki uni to'g'ri hisoblash va tugatish murakkabroq.

Bazel III talablariga ko'ra, bankning birinchi va ikkinchi darajali kapitali risk darajasi bo'yicha aktivlarining kamida 10,5 foizini tashkil qilishi lozim. Ushbu talab Bazel II ostida belgilangan 8 foizdan oshirilgan.

2023-yilda banklarning aktivlar portfelining risk profilini aks ettiruvchi tavakkalchilikka tortilgan aktivlar zichligi ko'rsatkichi o'sish trendini ko'rsatdi. Ushbu yilda banklar jami aktivlarining 93 foizi tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgan aktivlardan iborat bo'ldi. (2-rasm)

2-rasm. O'zbekiston bank tizimidagi kapital yetarlilik ko'rsatkichi¹².

Ushbu ko'rsatkichning o'sishi banklarning zaifliklarga sezuvchanligi oshganligini ifodalaydi. 2023-yilda tavakkalchilikka tortilgan aktivlar rentabelligi 2,5–3 foiz atrofida shakllandi. Garchi O'zbekistonning real iqtisodiy o'sish sur'ati 2023-yilda 6 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, bank tizimida tavakkalchilikka tortilgan aktivlar rentabelligi o'zgarishsiz qoldi.

I darajali asosiy kapital monandlilik koeffitsientida pasayish trendi kuzatildi. Bank tizimi aktivlarining sifati yomonlashishi sababli 2023-yilda tavakkalchilikka tortilgan aktivlar zichligi oshdi va jami aktivlarning o'sish sur'ati sekinlashdi, bu esa I darajali asosiy kapital monandlilik koeffitsientining 0,3 foiz bandga kamayishiga olib keldi. Biroq, ushbu ko'rsatkich kapitalga qo'yilgan minimal talabdan yuqori bo'lib qoldi.

Tavakkalchilikka tortilgan aktivlar zichligi tavakkalchilikka tortilgan aktivlarning jami aktivlarga nisbati orqali hisoblanadi va jami aktivlarning o'rtacha tavakkalchilik darajasini ko'rsatadi. Ushbu zichlikning yuqori bo'lishi bank aktivlari xavf darajasining yomonlashganligini, zichlik ko'rsatkichining kamayishi esa aktivlar xavf darajasining yaxshilanganligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank aktivi bank rentabelligiga ta'sir qiluvchi asosiy o'zgaruvchilardan biridir. Bank aktivlariga aylanma mablag'lar, kredit portfeli, asosiy vositalar va boshqa investitsiyalar kiradi. Ko'pincha kredit portfeli banklarning

12 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki moliyaviy barqarorlik sharhi 2023 yil.

daromadlarining asosiy qismini tashkil etadigan eng muhim aktiv hisoblanadi. Kredit portfelining sifati esa bank rentabelligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bank duch keladigan eng katta risklardan biri beparvolik bilan berilgan kreditlar tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlardir. Shu sababli, muammoli kredit koeffitsientlari aktivlar sifati uchun eng yaxshi proksi sifatida qaraladi. Muammoli kreditlar miqdorini past darajada saqlash barcha tijorat banklarining asosiy vazifasidir. Past darajadagi qaytarilmaydigan kreditlar nisbati bank portfelining sog'lom ekanligini ko'rsatadi. Bu nisbat qanchalik past bo'lsa, bank faoliyati shunchalik yaxshi deb baholanadi.

Risklarni baholashda xalqaro miqyosda yetakchi mamlakatlarning statistika xizmatlari tomonidan e'lon qilinadigan ko'rsatkichlar va ekspert baholaridan foydalaniladi. Riskning haqiqiy darajasini aniqlashda risk koeffitsiyentidan foydalanish zarur. Risk koeffitsiyentini to'g'ri hisoblash kredit summalarini optimallashtirish yo'llarini ishlab chiqish hamda kredit risklarini minimallashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saunders, Anthony, and Linda Allen. Credit risk management in and out of the financial crisis: new approaches to value at risk and other paradigms. John Wiley & Sons, 2010.
2. Allen, Linda, and Anthony Saunders. Risk management in banking. Oxford: Oxford University Press, 2012.
3. Altman EI, Bharath ST, Saunders A. Credit ratings and the BIS capital adequacy reform agenda. Journal of banking & finance. 2002 May 1;26(5):909-21.
4. Altman EI, Saunders A. Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of banking & finance. 1997 Dec 1;21(11-12):1721-42.
5. Merton RC. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. The Journal of finance. 1974 May 1;29(2):449-70.
6. Acharya VV, Almeida H, Campello M. Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies. Journal of financial intermediation. 2007 Oct 1;16(4):515-54.
7. Altman EI. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance. 1968 Sep 1;23(4):589-609.
8. Ohlson JA. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research. 1980 Apr 1:109-31.
9. Rosenberg JV, Schuermann T. A general approach to integrated risk management with skewed, fat-tailed risks. Journal of Financial economics. 2006 Mar 1;79(3):569-614.
10. Markowitz HM. Foundations of portfolio theory. The journal of finance. 1991 Jun 1;46(2):469-77.
11. Singleton KJ, Duffie D. Credit risk: Pricing, measurement, and management. Princeton University Press; 2012.
12. Shaktwippee P, Mehta M. From basel I to basel II to basel III. International Journal of New Technology and Research (IJNTR). 2017 Jan;3(1):66-70.
13. www.cbu.uz - Central Bank of Uzbekistan. (2023). "Quarterly Financial Stability Report."
14. www.ceicdata.com - CEIC Data. (2024). "Uzbekistan Non-Performing Loans, 2011 – 2024."
15. www.moody.com - Moody's Investors Service. (2023). "Credit Analysis of Uzbek Banks."
16. www.fitchratings.com - Fitch Ratings. (2023). "Uzbekistan Banking Sector Review."

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

